

Marco estratégico para mejorar las capacidades cognitivas de mínima intervención en cariología durante la Carrera de Estomatología

Tabla 1. Factores internos y externos al plan de estudios que facilitan u obstaculizan el objetivo (1) de reforzar las capacidades científico-técnicas y ética de los docentes respecto al TMIC con las acciones correspondientes para su resolución (sistema de valores, posibilidad de introducir innovaciones en el plan de estudios, así como a preparación/experiencia docente).

Matriz DAFO		Matriz CAME	
Debilidades	<ul style="list-style-type: none"> • El plan de estudio contempla insuficientemente todos los aspectos necesarios para la enseñanza de la MIC. • El plan de estudios propicia insuficientemente el aprendizaje significativo de los estudiantes respecto a la MIC. • Se requiere reforzar la perspectiva social sobre la MIC. • El plan propicia insuficientemente que los profesores gestionen el proceso de enseñanza aprendizaje de la MIC de acuerdo a las tendencias actuales y a las posibilidades de cada contexto educativo y social. 	Acciones para corregir	<ul style="list-style-type: none"> • Realización de propuestas, a través del trabajo metodológico, para el mejoramiento del Plan de Estudios respecto al contenido relacionado con la MIC y su implicación social y económica. • Proposición de alternativas didácticas innovadoras que guíen la enseñanza-aprendizaje de la MIC.
Amenazas	<ul style="list-style-type: none"> • Actitudes de desmotivación o resistencia al cambio en una parte del claustro. • Insuficiente actualización de una parte del claustro sobre el tema. • Algunos de reciente incorporación. • Insuficiente dedicación al estudio del tema. • Algunos con insuficiente visión de la importancia de la mínima intervención. • Dificultades para el acceso a literatura internacional actualizada sobre el tema. • Insuficiente producción científica y materiales docentes nacionales en el tema. • Infraestructura tecnológica limitada. 	Acciones para afrontar	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitación de los profesores (principalmente a los de nueva incorporación), en filosofía, principios, técnicas y materiales de la MIC. • Incorporación del tema de la MIC en las actividades de preparación del colectivo docente (clases abiertas, conferencias, reuniones, colectivos de año y disciplina), en las que se analice sistemáticamente la información al respecto. • Promoción y estimulación del autoestudio, investigación y la elaboración de materiales docentes en el tema. • Actualización de la literatura científica.

Fortalezas	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de un Plan de Estudios acorde a las tendencias del mundo y la flexibilidad curricular, que contempla algunos aspectos de la MIC. Posibilidad de introducción de contenidos en las asignaturas de la DPI del plan de estudios a través de estrategias curriculares, cursos optativos y propios. El Plan de Estudios responde a los retos sociales y profesionales. 	Acciones para mantener	<ul style="list-style-type: none"> Incorporación al Plan de Estudios de cursos propios relacionados con la MIC auspiciado por el trabajo metodológico en los diferentes niveles.
Oportunidades	<ul style="list-style-type: none"> Espacios y fondo de tiempo para la preparación continúa del claustro en aspectos, metodológicos y científico-técnico. Disposición a la preparación científica de los docentes. Existencia de profesores preparados en el tema con publicaciones al respecto. Política de transformaciones en salud dirigidas a la eficiencia y racionalidad en el uso de recursos, asimismo a la satisfacción de la población con los servicios. Política nacional de apoyo al desarrollo científico-técnico. 	Acciones para explotar	<ul style="list-style-type: none"> Promoción de la preparación científico-técnica y el perfeccionamiento de las estrategias didácticas relacionadas con el tema. Coordinación de tutorías y asesorías de expertos en el tema (nacionales e internacionales). Estimulación de la realización de investigaciones, innovación y publicaciones científicas en el tema MIC, su divulgación y aplicación. Estimulación de los estudiantes a la producción científica en el tema MIC.

Tabla 2. Factores internos y externos al plan de estudios que facilitan u obstaculizan el objetivo (2) de incluir la planificación de actividades para la adquisición de las capacidades cognitivo-prácticas requeridas para el TMIC (horas de teoría, prácticas, estudio independiente, recursos tecnológicos, evidencias del sistema de conocimientos, estrategia de aprendizaje y tareas guías intencionales).

Matriz DAFO		Matriz CAME	
Debilidades	<ul style="list-style-type: none"> Pocas horas teóricas y de estudio independiente dedicadas al tema. Escasez de horas en actividades prácticas en educación en el trabajo. Estrategia de aprendizajes y tareas guías intencionales no acordes a la MIC. 	Acciones para corregir	<ul style="list-style-type: none"> Diseño de un sistema de contenidos en respuesta a los objetivos de la MIC con actividades fundamentadas en aspectos científico-técnicos y del contexto social. Desarrollo de indicadores de evidencias para el sistema de contenidos construido. Incorporación de horas teórico-prácticas en correspondencia con las actividades del sistema de contenidos construido.

			<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de una estrategia de aprendizaje con tareas guías intencionales en correspondencia con las actividades del sistema de contenidos construido.
Amenazas	<ul style="list-style-type: none"> • Adiestramiento insuficiente de los profesores y estudiantes en el uso de las tecnologías para la información y las comunicaciones (TIC) y tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento (TAC), en función de la MIC. • Profesores y estudiantes sin recursos tecnológicos (PC, <i>tablets</i>, celular) o con obsolescencia. • Aprovechamiento insuficiente de las formas de organización de la enseñanza para la MIC. 	Acciones para afrontar	<ul style="list-style-type: none"> • Creación de actividades de enseñanza-aprendizaje de las TIC y TAC en función de la MIC. • Ampliación del fondo de tiempo de profesores y estudiantes para acceso y utilización de medios tecnológicos de la institución en función de las actividades para la MIC. • Creación de actividades de perfeccionamiento profesoral en métodos y formas de organización de la enseñanza para la MIC.
Fortalezas	<ul style="list-style-type: none"> • Posibilidad de perfeccionar las estrategias de enseñanza-aprendizaje. • Posibilidad de insertar literatura y conocimiento en los programas de asignaturas. • Contar con bibliotecas y profesionales especializados a disposición de profesores y estudiantes, lo que facilita la búsqueda de información. • Existencia de aula virtual al alcance de profesores y estudiantes. • Clases talleres dónde el estudiante desempeña un rol protagónico. 	Acciones para mantener	<ul style="list-style-type: none"> • Orientación del desarrollo de las capacidades cognitivas requeridas para la MIC en conjunto con las entidades rectoras para el ajuste de asignaturas relacionadas y perfeccionamiento de las estrategias de enseñanza-aprendizaje tomando como herramientas auxiliares los espacios virtuales disponibles, clases talleres y bibliotecas.
Oportunidades	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo de la teoría y práctica de la MIC a nivel mundial. • Referentes nacionales e internacionales para las estrategias didácticas innovadoras. • Contar con cuentas de internet en la universidad para la búsqueda de información actualizada. • Existencia de profesores preparados en el tema (MIC y planificación estratégica aplicada a la enseñanza-aprendizaje) • Existencia de profesores con publicaciones en el tema de la MIC. 	Acciones para explotar	<ul style="list-style-type: none"> • Invitación de profesores preparados en el tema a diseñar actividades para el desarrollo de capacidades cognitivas requeridas para la MIC con base a las experiencias y consulta de expertos (nacionales e internacionales) accedidos a través de internet.

Tabla 3. Factores internos y externos al plan de estudios que facilitan u obstaculizan el objetivo (3) de organizar las actividades para la adquisición de capacidades cognitivo-prácticas requeridas para el TMIC (objetivos específicos, asignaturas de la disciplina integradora, basamento teórico y científico, actividades definidas en los sistemas de conocimientos, estrategia de enseñanza y procesos didácticos).

Matriz DAFO		Matriz CAME	
Debilidades	<ul style="list-style-type: none"> • Carencias de objetivos específicos sobre la temática de la MIC. • Los objetivos instructivos no responden a una verdadera interdisciplinariedad con respecto a la MIC. • Los programas de asignatura de la disciplina integradora no cuentan con estrategias didácticas definidas y claras para la MIC en el Plan de Estudios. • Se siguen orientando contenidos que responden a objetivos declarados de materias obsoletas y no se incluyen nuevos conocimientos actualizados. 	Acciones para corregir	<ul style="list-style-type: none"> • Ordenamiento de los objetivos y acciones para la enseñanza-aprendizaje del sistema de contenidos diseñado para la MIC. • Coordinación de las tareas que fomenten la comunicación y participación interdisciplinaria de los profesores para el establecimiento de un basamento teórico y científico de la MIC en correspondencia con el sistema de contenidos diseñado. • Establecimiento de una ruta crítica que concatene contenidos interdisciplinarios necesarios para la MIC.
Amenazas	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de contenidos en organización de los niveles macro, meso y micro para la dirección del proceso docente educativo. • Eventualidades que afectan el plan calendario de asignaturas entre ellas las derivadas de la pandemia por la COVID-19 • Faltó interés por parte de los creadores del Plan de Estudios D para incluir el tema. • Resistencia al nuevo contenido por parte de algunos profesores del claustro. 	Acciones para afrontar	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste del plan calendario de asignaturas respecto a la MIC en las condiciones de pandemia. • Sensibilización de los profesores con la pertinencia de la MIC. • Vinculación de los profesores con las actividades del proceso de diseño del sistema de contenidos para la MIC. • Coordinación de actividades para que los profesores y estudiantes empleen las TIC, las TAC y las tecnologías para el empoderamiento participativo (TEP) en función de las actividades concebidas para la enseñanza-aprendizaje de la MIC. • Coordinación de acciones que posibiliten al estudiante integrar contenidos en la solución de problemas prácticos de la MIC.
Fortalezas	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptabilidad del programa al contexto. • La malla curricular tiene cursos optativos que permiten adecuar reforzar, profundizar, actualizar según dificultades definidas en cada universidad. • Los cursos propios permiten incorporar sistemas de contenidos con debilidades en los programas de asignatura de los planes de estudios. 	Acciones para mantener	<ul style="list-style-type: none"> • Ordenamiento de las estrategias didácticas innovadoras para la enseñanza de la MIC en correspondencia con las actividades que se planifiquen.

	<ul style="list-style-type: none"> • La organización de la disciplina principal integradora como columna vertebral del proceso. • Posibilidad de introducir mejoras en estrategias didácticas. 		
Oportunidades	<ul style="list-style-type: none"> • Incremento de profesores con categorías docentes y científicas altas en las disciplinas relacionadas. • La preparación sistemática del claustro y la cohesión. • Profesores con preparación en la MIC. • Compromiso y responsabilidad con la profesión de educador. • Se recogen experiencias factibles de analizar e implementar en curso posteriores. • El tema está incluido en los planes de estudio de varias universidades extranjeras, lo que puede ser referente. • Acceso a contenido e información a través de las TIC. 	Acciones para explotar	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación y concatenación de actividades y cursos para la motivación y preparación de los profesores en los niveles para la enseñanza-aprendizaje del tema de MIC. • Coordinación y concatenación de actividades de tutoría y asesoría de expertos nacionales e internacionales. • Coordinación y concatenación de actividades que promuevan investigación e innovación interdisciplinaria y multicéntrica en el tema.

Tabla 4. Factores internos y externos al plan de estudios que facilitan u obstaculizan el objetivo (4) de mejorar el soporte de las actividades para la adquisición de capacidades cognitivo-prácticas requeridas para el TMIC (requerimientos para los escenarios de prácticas de laboratorio, Proyección de las actividades teórico-prácticas, Componente bibliográfico, Posibilidad de introducir actualizaciones, Colaboración de docentes/investigadores).

Matriz DAFO	Matriz CAME
--------------------	--------------------

Debilidades	<ul style="list-style-type: none"> • Proyección de las actividades teórico-prácticas no incluye de manera adecuada la MIC. • El plan de estudio permite actualizaciones. • Literatura básica del programa en el tema de la MIC desactualizada. • Componente bibliográfico de forma general escaso tanto en soporte físico como digital (escasas tecnologías y recursos disponibles). • Escasa literatura nacional que hable del tema. • Casi toda la literatura es digital y no todos cuentan con los recursos materiales para estudiarlas. 	Acciones para corregir	<ul style="list-style-type: none"> • Suministro del soporte de las actividades teórico-prácticas.
Amenazas	<ul style="list-style-type: none"> • Dificultades para el acceso a literatura internacional actualizada sobre el tema. • Insuficiente producción científica y materiales docentes nacionales en el tema. • Recursos tecnológicos deficitarios (modelos anatómicos, simuladores clínicos, equipos, instrumental, medios de enseñanza, TIC, textos). • Pocos recursos disponibles para crear laboratorios de prácticas. • Acomodamiento y poca creatividad del claustro. • Gestión administrativa insuficiente. 	Acciones para afrontar	<ul style="list-style-type: none"> • Realización de recopilaciones o compendios de artículos y textos nacionales e internacionales actualizados sobre la MIC. • Incorporación de alternativas innovadoras a las limitaciones tecnológicas incorporando las TIC, las TAC y las TEP en función de las actividades para la MIC y otras.
Fortalezas	<ul style="list-style-type: none"> • Posibilidad de introducción de bibliografía previo análisis de colectivo. 	Acciones para mantener	<ul style="list-style-type: none"> • Introducción de bibliografía actualizada sobre la MIC.
Oportunidades	<ul style="list-style-type: none"> • Posibilidad de resolutivez de la universidad acorde a innovaciones e inventivas propias. • Aumento de los estudios sobre el tema y su práctica a nivel mundial. • Sentido de pertinencia y motivación de muchos de los docentes. 	Acciones para explotar	<ul style="list-style-type: none"> • Creación de alternativas innovadoras a las limitaciones tecnológicas para la enseñanza-aprendizaje y adquisición habilidades empleando la interdisciplinariedad, la intersectorialidad, participación comunitaria y la asociación nacional de inventores y racionalizadores (ANIR). • Motivación de la investigación e innovación de los docentes en la MIC. • Realización de informes operativos que muestren a la administración la pertinencia de la gestión de recursos y espacios para la MIC.

	<ul style="list-style-type: none"> • Posibilidad de colaboración (científico e investigativa), entre docentes nacionales e internacionales. • Posible apoyo del MINSAP para llevar adelante proyectos relacionados. • Apoyo en recursos de varios servicios que imparten docencia. • Contar con bibliotecas y laboratorios de computación. 		
--	--	--	--

Tabla 5. Factores internos y externos al plan de estudios que facilitan u obstaculizan el objetivo (5) de dar seguimiento epidemiológico del proceso caries dental (técnicas, procedimientos clínicos, evaluaciones e indicadores).

Matriz DAFO		Matriz CAME	
Debilidades	<ul style="list-style-type: none"> • No se declaran en plan de estudio contenido para el seguimiento del proceso caries dental. • No indicadores de seguimiento del proceso. • Visión general invasiva. 	Acciones para corregir	<ul style="list-style-type: none"> • Proposición de actualización de los programas de asignaturas de la DPI y la inclusión de indicadores que permitan el control de las capacidades cognitivas para el seguimiento epidemiológico del proceso caries dental.
Amenazas	<ul style="list-style-type: none"> • Dificultades tecnológicas y con los recursos materiales. • Desiguales condiciones en áreas docentes. • Algunos profesores no actualizados. • Dificultades para el acceso a literatura internacional actualizada sobre el tema. • Insuficiente producción científica y materiales docentes nacionales en el tema 	Acciones para afrontar	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitación de los profesores, en los criterios para el seguimiento epidemiológico del proceso caries dental. • Incorporación al tema en las actividades de preparación del colectivo docente (clases abiertas, conferencias, reuniones), en la que se analice sistemáticamente la información al respecto, se promueva su autoestudio y la elaboración de, materiales docentes. • Estimulación de la realización de investigaciones y publicaciones científicas en el tema de epidemiología del proceso caries dental. • Fomento de la comunicación entre docentes y estudiantes de las diferentes facultades del país. • Aplicación de alternativas tecnológicas según los recursos en cada contexto.
Fortalezas	<ul style="list-style-type: none"> • Posibilidad del tratamiento del contenido en cursos propios y en la práctica. • Funcionamiento del colectivo de asignatura. 	Acciones para mantener	<ul style="list-style-type: none"> • Incorporación de cursos propios respecto al seguimiento del proceso caries dental y los indicadores para su seguimiento epidemiológico en la práctica.

Oportunidades	<ul style="list-style-type: none"> • Colectivo docente con adecuada preparación docente para asumir el proceso de cambio. • Existencia de colectivos de asignaturas. • Profesores comprometidos con su Carrera y con sus estudiantes. • Investigadores en el claustro. • Actualización con internet. 	Acciones para explotar	<ul style="list-style-type: none"> • Establecimiento de protocolos clínicos epidemiológicos que permitan la identificación, clasificación, indicadores de evaluación y seguimiento del proceso caries dental con tendencias mínimamente invasivas.
----------------------	---	-------------------------------	---

Tabla 6. Factores internos y externos al plan de estudios que facilitan u obstaculizan el objetivo (6) de controlar el desempeño técnico-clínico para el TMIC (técnicas y procedimientos clínicos y Evaluaciones de las capacidades cognitivo-prácticas para el TMIC).

Matriz DAFO		Matriz CAME	
Debilidades	<ul style="list-style-type: none"> • Pocas horas de contenido y no se manejan todas las clasificaciones. • Clasificaciones desactualizadas y no coherentes, en relación a programas de asignaturas (como operatoria técnica). • Referencia a técnicas y procedimientos clínicos desactualizados. • Literatura desactualizada. 	Acciones para corregir	<ul style="list-style-type: none"> • Sugerencias para la actualización de las clasificaciones, técnicas, procedimientos clínicos y literatura del programa. • Con base a la actualización sugerencias para la inclusión de indicadores que permitan evaluar las capacidades cognitivas para la MIC.
Amenazas	<ul style="list-style-type: none"> • Algunos profesores no preparados. • No acciones coherentes entre las diferentes facultades y estudiantes del país. • Dificultades para el acceso a literatura internacional actualizada sobre el tema. • Insuficiente producción científica y materiales docentes nacionales en el tema. • Infraestructura tecnológica limitada. 	Acciones para afrontar	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitación de los profesores (principalmente a los de nueva incorporación), en técnicas y procedimientos clínicos para la MIC. • Incorporación del tema en las actividades de preparación del colectivo docente (clases abiertas, conferencias, reuniones), en la que se analice sistemáticamente la información al respecto, se promueva su autoestudio y la elaboración de materiales docentes. • Estimulación de la realización de investigaciones y publicaciones científicas en el tema, su divulgación y aplicación. • Mejoramiento de la comunicación entre docentes y estudiantes de las diferentes facultades del país en cuanto al tema. • Aplicación de alternativas tecnológicas según los recursos en cada contexto para los procedimientos clínicos de la MIC.

Fortalezas	<ul style="list-style-type: none"> • Vinculación de teoría y práctica. • Posibilidad de actualizar con cursos optativos y propios. 	Acciones para mantener	<ul style="list-style-type: none"> • Incorporación de cursos propios respecto a las técnicas y procedimientos clínicos e indicadores para su evaluación.
Oportunidades	<ul style="list-style-type: none"> • Colectivo docente con adecuada preparación docente para asumir el proceso de cambio. • Existencia de colectivos de asignaturas. • Profesores comprometidos con su Carrera y con sus estudiantes. • Investigadores en el claustro. • Actualización con internet. 	Acciones para explotar	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación sistemática de las asignaturas de la DPI del Plan de Estudios considerando las capacidades cognitivas a desarrollar de MIC.

